

PRINSIP ADMINISTRASI KEMITRAAN SEKOLAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN MASYARAKAT

M. Shalahuddin Hijratullah

Email: 2010128210021@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat

Abstrak

Administrasi merupakan suatu kegiatan mengorganisasikan, memajemen sumber daya. Dalam arti sempit administrasi merupakan kegiatan ketatausahaan. Kemitraan dikenal dengan istilah gotong royong atau bekerjasama dari berbagai pihak, baik secara kelompok maupun individual. Kemitraan adalah suatu kerja sama usaha formal yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar untuk mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Dalam artikel ini akan menyajikan berbagai prinsip administrasi kemitraan sekolah. Yaitu yang berisikan enam prinsip, Intergity, Continuity, Simplicity, Coverage, Constructiveness, Adaptability.

Keywords: *Administrasi, Kemitraan, Prinsip Administrasi Kemitraan Sekolah*

Pendahuluan

Secara etimologis administrasi berasal dari kata “*administration*”, yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Administrasi juga berasal dari bahasa Belanda “*administratie*”, yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen sumber daya. Dalam pengertian tersebut, administrasi mempunyai arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian informasi. Tata usaha juga sering diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tulis menulis/mencatat, menggandakan unsur-unsur yang melekat pada administrasi (Marliani, L.: 2019).

Adapun pengertian administrasi menurut para ahli. Menurut Dr, Sondang Siagian (2012:13) administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian menurut The Liang Gie (2009:9) administrasi memiliki pengertian dalam arti luas, yaitu proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.

Secara etimologis, kata atau istilah kemitraan adalah kata turunan dari kata dasar mitra. Mitra, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya teman, sahabat, kawan kerja. Kemitraan diartikan sebagai hubungan kooperatif antara orang atau kelompok orang yang sepakat untuk berbagi tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah

ditetapkan.

Kemitraan dikenal dengan istilah gotong royong atau bekerjasama dari berbagai pihak, baik secara kelompok maupun individual. Kemitraan adalah suatu kerja sama usaha formal yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar untuk mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Ada juga pengertian kemitraan menurut para ahli. Menurut Hafsah kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemudian menurut Rachmat, kemitraan merupakan hubungan kerja sama usaha diberbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pembangunan UKM oleh usaha besar. Dalam artikel ini akan menanggapi bagaimana prinsip administrasi hubungan atau kemitraan sekolah dan masyarakat.

Pembahasan

Prinsip hubungan sekolah yaitu Integrity, prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu, dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non akademik. Biasanya sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua murid. Oleh sebab itu sekolah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi, salah interpretasi tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang lengkap, sehingga dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan antar keduanya atau dengan kata lain transparansi sekolah sangat diperlukan karena pada era saat sekarang ini masyarakat akan semakin kritis dan berani memberikan penilaian secara langsung tentang sekolah.

Prinsip selanjutnya yaitu continuity, Prinsip ini menjelaskan bahwa hubungan ini harus dilakukan secara terus menerus, hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui perkembangan sekolah. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu.

Prinsip selanjutnya yaitu Simplicity, Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat ini dapat menyederhanakan berbagai informasi yang

disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar. Prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti.

Prinsip selanjutnya yaitu Covarage, Covarage adalah kegiatan pemberian informasi secara menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan perlu diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan kegiatan lainnya. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi harusnya:

1. Lengkap

Artinya tidak satu informasipun yang harus ditutupi atau disimpan, padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan sekolah dimana anaknya belajar. Oleh karena itu informasi kemajuan sekolah, masalah yang dihadapi sekolah serta prestasi yang dapat dicapai sekolah harus diinformasikan kepada masyarakat.

2. Akurat

Artinya informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam kaitannya ini juga berarti bahwa informasi yang diberikan jangan dibuat-buat.

3. Up to date

Berarti informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, masalah dan prestasi sekolah terakhir.

Prinsip selanjutnya yaitu Constructiveness, program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan informasi yang membangun pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap program pengembangan sekolah. Dengan demikian masyarakat akan memberikan respon positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Apabila hal tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat maka dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada sekolah sesuai dengan permasalahan

sekolah.

Prinsip yang terakhir adalah Adaptability, yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat setempat. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya dan bahkan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Simpulan

Administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian informasi. Tata usaha juga sering diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tulis menulis/mencatat, menggandakan unsur-unsur yang melekat pada administrasi. Kemitraan dikenal dengan istilah gotong royong atau bekerjasama dari berbagai pihak, baik secara kelompok maupun individual. Kemitraan adalah suatu kerja sama usaha formal yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar untuk mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Prinsip administrasi hubungan atau kemitraan sekolah dan masyarakat terbagi menjadi enam bagian yaitu Integrity, Continuity, Simplicity, Coverage, Constructiveness, Adaptability.

Daftar Pustaka

- Abbas, E. W. (2013). Mewacanakan Pendidikan IPS. *Mewacanakan Pendidikan IPS*.
- Abbas, E. W. (2018). Penguatan Pendidikan IPS Di Tengah Isu-Isu Global.
- Abbas, E. W. (2019). Building Nation Character Through Education: Proceeding International Seminar on Character Education.
- Afriansyah, H. (2019). Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat.
- Chairunnisa, D. (2020). *PROSES KEGIATAN ADMINISTRASI PENCATATAN TRUCKING DI BAGIAN VENDOR MANAGEMENT PT. IRON BIRD LOGISTIIK* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia).
- GRISELDA, E. D. (2020). *SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEMITRAAN PERUSAHAAN JASA AKOMODASI DENGAN SITUS ONLINE (Studi Kasus pada Dhika Adventure-Hostel & Travel Probolinggo)* (Doctoral dissertation, STIE Malangkecewara).
- Marliani, L. (2019). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 17-21.
- Ramadani, W., Dahri, M., & Arsyam, M. (2021). ADMINISTRASI KEMITRAAN SEKOLAH DENGAN MASYAKARAT.